

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ASOSIY VOSITALAR
YORDAMIDA SPORTGA TAYYORLASH, MUVOFIQLASHTIRISH VA
RIVOJLANISH YO'NALISHIDAGI GIMNASTIKA**

Raxmonov Dilmurod Nusratovich

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat Universiteti

E-mail:dilmurodraxmonov194@gmail.com

Qosimov Bekzod Zoirovich

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8014250>

Annotatsiya. To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur, xotira, tashabbus, tasavvur, mustaqillikning rivojlanishiga asosiy gigienik ko'nikmalarning paydo bo'lishiga ko'maklashadi

Kalit so'zlar: ijtimoiy-pedagogik, gimnastika, jismoniy tarbiya, chaqqon, kuchli.

Hozirgi kunda xalqimiz hayotida o'z aksini topib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi Qonuni, «Ta'lim to'g'risida» gi Qonuni «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 3-iyundagi «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3031-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev raisligida 2017- yil 31- oktyabr kuni jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli sportchilarni tanlash va tarbiyalash, sohani malakali kadrlar bilan mustahkamlash hamda zamonaviy sport inshootlarini barpo etish kabi konseptual hujjatlar barkomol avlodni tarbiyalash garovidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi «Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5368-son Farmonida O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzulmani yaratish, mamlakatning xalqaro maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish borasida qaratilgan vazifalarda bugungi sport sohasida bola shaxsini har tomonlama jismoniy, ma'naviy va ruhiy tomonlama tayyorlash masalasi davlat siyosati darajasida qo'yilishi muhim o'rin tutadi.

Sog'lom avlod - sog'lom yurt demakdir. Sog'lom avlodni tarbiyalash vazifasi esa birinchi navbatda maktabgacha tarbiya muassasalari zimmasidadir.

ITALY

ITALY

Olimlar, amaliyotchi mutaxassislarning tobora ko'proq qismi maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimi shaxsga majmuali, insoniy ta'sir o'tkazishi, har bir bolaning muntazam va imkon qadar to'la jismoniy rivojlanish huquqi amalga oshirilishini ta'minlashi kerak, degan xulosaga kelmoqdalar.

Bolalarni o'rab turgan muhit o'zgarib bormoqda. Oddiy, sodda o'yinlar o'rniga kompyuter o'yinlari kirib keldi. Bolani aqliy, estetik rivojlantirish ustuvorlik kasb etmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlantirish muammolarini hal etishning yangi yo'llarini izlash, birinchidan, ko'rsatilgan ziddiyatlarni hal etish zarurati bilan, ikkinchidan, o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy tayyorgarligi hamda psixik rivoji jarayonini takomillashtirish qonuniyatlarini, metodologik va usuliy sharoitlarini o'rganish zarurati bilan bog'liq.

Maktabgacha tarbiya muassasalarida maktabga psixik va jismoniy tayyorlikning «o'tish ko'prikcha»sini yaratish kerak ekanki, birinchi sinf o'quvchisi o'quv kuni tartibi yuzaga keltiradigan jiddiy zo'riqishlarga bardosh bera oladigan bo'lsin.

Shunga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarni jismonan va ruhan sog'lomlashtirish, bolaning harakat sohasini rivojlantirish, chaqqon, kuchli, jasur bo'lishdek hayotiy ehtiyojlar asosida harakatga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishning samarali vositalarini izlab topish dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur muammoning yechimi, bizningcha, yaxlit tarbiya jarayonini, bolaning har bir tomonlama mutanosib, jumladan, jismoniy va shaxsiy rivojini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik sharoitlar birligini yaratishda. Bunda bolalarning harakat faoliyatini tashkil etishning o'yin shakllari eng qimmatli sanaladi.

Mazkur maqolada birinchi bor maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy va psixik tayyorgarligini takomillashtirishning yosh xususiyatlari belgilab berish, ularni maktabgacha ta'lim muassasasi sharoitida rivojlantirish texnologiyasi nazariy hamda tajriba yo'li bilan asoslab berish, buning uchun quyidagilar aniqlandi:

- maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasida tabaqalashtirilgan harakatli o'yinlarni qo'llash asosida jismoniy sifatlar va psixik jarayonlarni rivojlantirish dinamikasi va sur'atining yosh xususiyatlari;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy jismoniy sifatleri va psixik jarayonlari orasidagi o'zaro bog'liqligiga doir qonuniyatlar;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlari va psixik jarayonlari rivojiga maqsadli ta'sir o'tkazish tamoyili bo'yicha vosita hamda uslublarni tabaqalashtirish.

Tadqiqotlar jarayonida qo'lga kiritilgan ilmiy ma'lumotlar maktabgacha tarbiya muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirish muammolariga taalluqli jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyatining qonuniyatlarini oydinlashtiradi.

Bolalarni tarbiyalash usullarining samaradorligi maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini psixik rivojlantirish jarayonidan ajratish emas, balki ularni birlashtirishda ekanligi xaqidagi taxminlarga asoslanadi.

Shuningdek, bolalar jismoniy tarbiyasidagi bu yo'nalishni amalga oshirish an'anaviy vositalar, xususan, harakatli o'yinlardan ham jismoniy, ham psixik jarayonlarni rivojlantirish maqsadida foydalanish ta'sirini jiddiy yaxshilashga yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nusratovich, R. D., Nusratovich, R. V., Zoirovich, Q. B., & Abdirazakovich, D. S. (2022). ANTHROPOMETRIC AND FUNCTIONAL CHANGES AND THEIR RELATIONSHIP AFTER TWO-YEAR AEROBIC GYMNASTICS TRAINING. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 115-118.
2. KNECHT, S.K. – WAYNE, A.M. – YVETTE, M.G. – RANDAL, P.C. – KNILANS, T.K.: Exercise Evaluation of Upper – Versus Lower – Extremity Blood Pressure Gradients in Paediatric and Young – Paediatric Exercise Science. 2007, 19, No 3, p. 344–348.
3. BLÁHA, P. – KREJČOVSKÝ, L. – JIROUTOVÁ, L. – KOBZOVÁ, J. – SEDLAK, P. – BRABEC, M. – RIEDLOVÁ, J. – VIGNEROVÁ, J.: Somatic development of Czech children. Semi-longitudinal study (6-16 years), 1. ed. Praha : UK in Prague, Faculty of Science, 2006. 345 p.
4. BACHÁROVÁ, L. – KYSELOVIČ, J.: Electrocardiographic diagnosis of left ventricular hypertrophy: is the method obsolete or should the hypothesis be reconsidered?. Med Hypotheses, 2001, 57, p. 487– 490.
5. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.

